

Mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimining shakllanishi

Suyumova Marhabo

FarDu tarix fakulteti

ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakat hayotining muhim jihati hisoblangan ijtimoiy himoya tizimining shakllanishi, uning mustaqillik davridan oldingi vaqtdagi holati va mustaqillikning dastlabki davridagi holati tahlil etilgan, mamlakatimizda ijtimoiy himoya tizimi qadim-qadim turli shakllarda na'moyon bo'lgan, zakot, ehson, sadaqa singari yordam turlari bazan davlat tomonidan, bazan boy badavlat shaxslar tomonidan ehtiyojmand aholiga ko'mak sifatida tarqatilgan.

Kalit so'zlar : ijtimoiy himoya, ijtimoiy xizmat, ta'minot, mustaqillik, aholi daromatlari, qishloq xo'jaligi .

Ma'lumki rivojlangan har bir jamiyatda aholining moddiy ehtiyojlarining yetarli darajada ta'minlanishini, ijtimoiy himoyasini amalga oshirishni davlat o'z zimmasiga oladi.

Ijtimoiy himoya tushunchasi mazmun-mohiyatiga ko'ra ikki ma'noda qo'llanilishi mumkin, keng ma'noda — mamlakat aholisini ijtimoiy va moddiy muhofaza qilinishini ta'minlaydigan va jamiyatda qaror topgan xuquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy chora-tadbirlar majmui, tor ma'noda — davlat va jamiyatning yoshi, salomatligi holati, ijtimoiy ahvoli, tirikchilik vositalari bilan yetarli ta'minlanmagani tufayli yordamga, ko'makka muhtoj fuqarolar to'g'risidagi g'amxo'rligi. Uning asosiy maqsadi aholi farovonligining to'xtovsiz yaxshilanishini ta'minlash, aholining turli guruh va qatlamlarining ta'lim, madaniyat, kasb malakasi, daromadlari jihatidan keskin tafovutlariga barham berish, jamiyat tomonidan insonga munosib hayot darajasini va inson taraqqiyotini ta'minlashga yordam berishdan iborat.

Ijtimoiy himoyaning asosiy yo'nalishlari:

- erkin ijtimoiy-iqtisodiy faoliyat ko'rsatishni ta'minlash;
- ish bilan bandlik, kasb tanlash, o'qish va bilim olish;
- daromadlarning kafolatlanishi;
- har bir fuqaroning o'z iqtisodiy faoliyatida daromadga ega bo'lishi;
- iste'molchilar himoyasi, iste'molchilar jamiyatlari;
- tovarlar va xizmatlar sifati, iste'mol kafolatini ta'minlash;
- aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish;

shular tashkil etadi. Davlatning xalq mafaatlari ko'zlab, to'g'ri demokratik siyosat olib borayotganligi mana shu yo'nalishlarning to'g'ri tashkillanganligi bilan o'lchanadi.

O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimi 20-asrning 20-yillaridan boshlab shakllana boshlagan. 90-yillarga kelib, bozor iqtisodiyotiga o'tish asosida amaldagi islohotlarga mos ravishda yangidan shakllandi. Ayniqsa, milliylik, o'zlikni anglash, e'tiqod va an'analarning tiklanishi ushbu tizimiga muhim yangilik bo'lib qo'shildi. O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilish iqtisodiy islohotlar dasturidagi uzluksiz ustuvor yo'nalishlardan biriga, ya'ni islohotlarning hamma bosqichlarida ustuvor hisoblanadigan vazifalar qatoriga kiradi. Mamlakatda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti barpo qilishda davlat tomonidan kuchli ijtimoiy himoya siyosati



olib borildi. Kuchli ijtimoiy siyosat O'zbekistonning o'z istiqloq va taraqqiyot yo'lining yetakchi tamoyillaridan biri hisoblanadi.

Aynan shuning uchun ham mustaqillikning dastlabki yillari aholini ijtimoiy muxofaza etish tizimi tubdan o'zgartirildi. Mazkur o'zgarish islohotlar ijtimoiy dasturini amalga oshirish jarayoni birinchi bosqichinng eng muhim yakuni bo'ldi hamda bozor munosabatlari rivojlanishiga mos yangi ustuvor yo'nalishlarga yo'naltirilganligidan dalolat beradi. Ushbu yaratilgan yangi tizim ijtimoiy yordamdan aniq foydalanuvchilarga yo'natirilganligi bilan ahamiyatlidir. Bular, avvalo, mamlakat kelajagi -bolalar, shuningdek, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar hisoblanadi. Ijtimoiy o'zaro yordam tizimida oilaga asosiy bo'g'in sifatida urg'u berildi, boshqa dunyoviy davlatlardan farqli ravishda oila o'zbekchilik milliy mintalitetida yuqori pog'onada turuvchi, muqaddas tushunchalardan biridir. Bundan tashqari oilaning o'ziga xosligi shundan iboratki, bu yerda bir uyda birgalikda yashashni afzal ko'radigan, umumiy xo'jalikka ega bo'lgan, umumiy oilaviy byudjet sarflaydigan murakkab oilalarning ko'p uchrashidir. Bunday sharoitda esa oilani yordamga muhtoj, kam ta'minlangan oilalar toifasiga kiritish mezonini to'g'ri tanlash va munosib baholash juda murakkab ish bo'lib chiqdi. Respublika avvaliga daromadlarni deklaratsiya asosida yaratishni avzal ko'rdi ammo ushbu usul yetarlicha o'zini oqlay olmasligi yaqqol ko'ringanligi uchun undan voz kechildi.

Ijtimoiy himoyaning tashkil etilishi zamiri o'laroq o'qish, bilim olish, kasb tanlash O'zbekistonda amalga oshirilayotgan kadrlar tayyorlashning milliy dasturi asosida tubdan yangilandi. Ta'limga ajratilgan mablag'lar 7 yil (1995—2002-yillar) ichida yiliga yalpi ichki mahsulotning 7,1—7,76% ini, ajratilgan mablag' byudjet harajatlarining 21,77—24,12% ini tashkil etdi. Bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan hisoblanar edi. Tibbiyotda o'tkazilayotgan islohotlar natijasida esa aholiga sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatiladigan xizmatlar samaradorligini ko'tarish choralari amalga oshirildi. Inflyasiyaga qarshi choralar ham ijtimoiy himoya tizimida muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Keyingi yillarda uning o'rnini to'la qoplash mumkin bo'lmasa ham zarar kuchini pasaytirish maqsadida ish haqi, pensiyalar, stipendiyalar va ijtimoiy nafaqalar miqdori oshirib borildi (1998-yilda - 50%, 2000-yilda - 60% va 2002-yilda - 30%).

Bozor munosabatlariga o'tish va ijtimoiy-iqtisodiy tizimni isloh qilish davrida aholini yalpi ijtimoiy himoya qilish tizimidan ishonchli ijtimoiy kafolatlar va aholini, ayniqsa, uning nochor guruxlarini aniq manzilli va maqsadli ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi barpo etildi. Bu tizimda mahalla markaziy o'rinda turadi. 1999-yilda ushbu tizim orqali kam ta'minlangan oilalar — jami 3 mln. kishi (mamlakat aholisining 12,2%) va bolali oilalar — 6,5 mln. dan ortiq kishi (27%) moddiy yordam oldi. Bir oila uchun yordam puli bolalar nafaqasi bilan birga oyiga 3,4 eng kam ish haqini tashkil qildi. Bu sohada ijtimoiy himoya, asosan, kam ta'minlangan oilalar uchun turli nafaqalar berish, aholining ba'zi guruhlari uchun imtiyozlar yaratish, yolg'iz qariya va nogironlarni davlat hisobidan boqish va boshqa asosida amalga oshirilib kelindi..

Ma'lumotnomalardaga rasmiy alomatlariga sarab, oilalarga nafaqa berilishi adalatning ustuvor mezonidan muqarrar chekinishlarga sabab bular edi. Boisi shundaki, respublikaning ko'pchilik axolisi (60-70%) qishloq joyda yashab, tomorqa xo'jaligidan xisobga olish mushkul bo'lgan daromadlar hisobiga kun ko'radi. Undan tashkari, daromad xisobini yaratish kishilarni yordamchi daromadni yashirishga undardi bu esa o'z-o'zidan boqimandachilikni rag'batlantirar



edi. Barcha daromad manbaalari to'la va aniq, xisobga olish imkonini beruvchi uy xo'jaliklarini tekshirish vositasi esa dastlabki davrda ishlab chiqishga erishilmadi.

O'zbekistonda muxtojlariga ijtimoiy yordam ko'rsatishning eng sodda, samarali va oshkora vositasi qilib mahalla orqali yordam berilishi maqbul, deb topildi. Aholi demokratik asosda saylab qo'yadigan oqsoqollar (raislar), ularning maslahatchilari va mahalla faollari, fuqarolar yig'inlari (ularga qonun yo'li bilan mahalliy o'z-o'zini boshqarish organi maqomi berilgan) xar bir oilaning moddiy ahvolini, daromad manbalarini yaxshi biladi. Mamlakalda joriycetilgan ijtimoiy uzaro yordam tizimiga binoan, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash masalasi mahalla fuqarolari yig'ilishida xal qilinar edi. Mamlakatda onalik va bolalik manfaatlarini ko'zlab, bolali oilalarga davlat yordamini kuchaytirish, o'sib kelayotgan avlodni kamol toptirish va tarbiyalash uchun sharoit yaratish maqsadida 18 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga oylik nafaqalar quyidagi miqdorda oshirildi:

- bir bolali oilaga eng kam ish xaqining - 40 foizi,
- ikki bolali oilaga – 80 foizi,
- uch bolali oilaga - 120 foizi, turt va undan kuprok bolali oilaga - 150 foizi. Shuningdek, mazkur ish xaqi va mehnat pensiyasining eng kam miqdorlari xamda bola ikki yoshga to'ladigan paytgacha uni parvarish qilish bo'yicha oylik nafaqalar (eng kam ish xakining 150 foizi miqdorida) oshirilib bordi.

Mamlakatimizning birinchi prezidenti I.A.Karimov tomonidan ilgari surilgan tarqqiyotning o'zbek modeli ham jamiyatimiz hayotini to'g'ri isloh qilish va bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin,adolatli demokratik davlat qurishning asosiy ta'moyili edi.Uning asosi sifatida mamlakat hayoti uchun muhim hisoblangan beshta asosiy tamoyil tayanch sifatida qabul qilindi.

Uning tarkibioy qismi quyidagichadir :

1. Iqtisodiyotning siyosatdan ustunligi,mafkuradan holiligi
2. Davlat – davlat bosh islohotchi
3. Qonun ustuvorligi
4. Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish
5. Bozor iqtisodiyotiga bosqichma bosqich o'tish

Bu tamoyillarning har biri tarkibida mamlakatning kuchli ijtimoiy himoyasini amalga oshirish,aholiga yetarli va qulay shart-sharoyit yaratish masalasi yetakchilik qilgan,birgina uning birinchi tamoyilida –mamlakat iqtisodiyotini yaxshilash,qayta rekonstruksiya qilish orqali aholini iqtisodiy jihatdan qo'llab quvvatlash nazarda tutildi,ikkinchi tamoyilda mamlakatning islohotlar maydonida davlatning bosh obrazda ekanligi,boshqaruv davlatchillika asoslanishiga urg'u berildi,Isлом Karimov ushbu tamoyilni ilmiy jihatdan asoslash jarayonida o'tish davriga alohida to'xtalib quydagicha fikr bildirgan edi:"O'tish davri davlat xalq xo'jaligining ayniqsa,uning asosini,tizimini belgilaydigan tarmoqlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashi,narx-navolarni tartibga solib turishi ,shuningdek, bevosita yordam berishda imtiyozlar yaratishi,bevosita yordam ko'rsatish yo'li bilan ana shu tarmoqlarda madad berish lozim" deya ta'kidladi bundan ko'rinib turadiki ikkinchi ta'moyil ham aholining turli guruh va qatlamlari orasida munosib hayotiy faoliyatni tashkil etish va ijtimoiy himoyani davlat amalga oshirish g'oyasini ilgari suradi.

O'zbek modelining uchinchi –Qonunning ustuvorligi deb nomlangan tamoyilidan ko'zlangan asosiy maqsadlardan biri aholida shaxslarning barcha guruh-qatlamlarining manfaatlarini



hisobga olishga erishish va ularning yaratuvchanlik imkoniyatlari, ijodiy salohiyati samaraliroq ro'yobga chiqadi, bu yerda qonun ustuvorligi bevosita – O'zbekistonning ijtimoiy taraqqiyot, jamiyat yangilanishi, inson shaxsining yuksalishi uchun xizmat qiladi.

Modelning to'rtinchi tamoyili ijtimoiy himoya tizimi bilan cham, barchas bog'liq bo'lib undan ko'zlangan asosiy maqsad aholining demografik tarkibini hisobga olgan holda, kuchli ijtimoiy siyosat yuritishdir. Bunda bozor munosabatlarini joriy etish bilan bir qatorda, aholini, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarni, bolalar va keksalarni ijtimoiy himoyalash yuzasidan tegishli chora-tadbirlar ko'rish nazarda tutilgan edi.

Albatta, kuchli ijtimoiy siyosatning tarkibiy qismlari ko'p, ular orasida ijtimoiy ta'minot, yangi ish o'rinlarini yaratish, sog'liqni saqlash, xalqa ta'limi, madaniyat, sport va jismoniy tarbiya sohalari faoliyatini mablag' bilan ta'minlash va isloh qilish qanchalik muhim o'rin tutsa, jinoyatchilikka qarshi kurashish, osoyishtalik va barqarorlikni saqlash kabi masalarga ham alohida urg'u berildi.

O'zbek modelining beshinchi tamoyilida esa bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tish. bu jarayonni puxta o'ylangan mukammal reja asosida amalga oshirishga alohida urg'u berildi. Mamalakatdi o'sha vaqtda yuritilgan ushbu siyosat samarasi o'laroq bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni aholini ijtimoiy ta'minlanishi uchun ham yetarlicha shart-sharoit yarata oldi. Respublika prezidenti tomonidan har yili amalga oshirilgan ishlar va amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarni sarhisobida keying yilda amalga oshiriladigan ishlarning boshlanishi sifatida yillarga nom berish an'anasiga vujudga kelgan edi.

E'tibor berilsa ushbu yillarning ko'pchiligi insong qadri, gumanizm g'oyalarini ulug'lash, insonlarning ijtimoiy ta'minotini amalga oshirishni ko'zlanganligi yaqqol seziladi masalan:

1997-yil- Inson manfaatlari yili,

2004-yil- Mehr murruvat yili,

2005-yil- Sihat salomatlik yili,

2007-yil- Ijtimoiy himoya yili,

2013yil- Obod turmush yili,

2017-yil- Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili,

2019-yil- Faol investitsiyalar va ijtimoiy himoya yili,

Singari nomlanganligining o'zi aholini ijtimoiy himoya qilish tizimiga qaratilgan yuksak e'tibordan dalolat beradi,

Prezidentimiz tashabbusi va bevosita boshchiligida 2007-yil- ijtimoiy himoya yili davlat dasturi doirasida ko'plab ishlar amalga oshirildi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 27-yanvardagi PQ-573-son qarori bilan 2007-yilning "Ijtimoiy himoya yili" deb e'lon qilinganligi munosabati bilan hamda aholini ijtimoiy himoya qilish ko'lamlarini yanada kengaytirish va kuchaytirish, aholining muhtoj toifalari va oilalarga, nogironlar va yolg'iz keksalarga aniq, tabaqalashtirilgan tarzda yordam ko'rsatish samaradorligini oshirish, aholi daromadlari darajasidagi farqlarning keskin oshishiga yo'l qo'ymaslik, jamiyatda hamjihatlik, ezgulik va mehr-shafqat muhitini qaror toptirish bo'yicha aniq maqsadga yo'naltirilgan chora-tadbirlar kompleksini amalga oshirish maqsadida:

amaldagi ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirishga, aholining ijtimoiy nochor qatlamlariga yordam ko'rsatishda tabaqalashgan tarzda yondashishga qaratilgan yangi qonun



hujjatlari va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish hamda amaldagi shunday hujjatlarga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritildi,

“Mehribonlik” uylari va ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, boquvchisidan mahrum bo'lgan bolalar to'g'risida e'tibor va g'amxo'rlikni kuchaytirish, “Sen yolg'iz emassan” maqsadli vazifasini hayotga aniq tatbiq etish vazifasi kun tartibidagi asosiy masalalaradan biriga aylandi. Bundan tashqari aholining nochor qatlamlari – muhtoj oilalar, nogironlar, yolg'iz qariyalarni aniq ijtimoiy himoya qilish, moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tadbirlarini ro'yobga chiqarishda mahallalar rolini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqishga erishildi, jismoniy va ma'naviy jihatdan sog'lom avlodni kamol toptirish chora-tadbirlarini yanada chuqurlashtirish, onalik va bolalik to'g'risida g'amho'rlikni kuchaytirish, ayollar sog'lig'ini mustahkamlash bo'yicha ishlarni takomillashtirish va “Sog'lom ona – sog'lom farzand” harakatini har tomonlama rag'batlantirish, jumladan maktablarning yuqori sinflari, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar va oliy o'quv yurtlari yoshlari o'rtasida tushuntirish ishlari va fakultativ mashg'ulotlar o'tkazish masalari chuqurlashtirilgan holda amalga oshirildi.

Ijtimoiy xizmat ko'rsatish tizimi, “Mehribonlik”, “Saxovat” va “Muruvvat” uylari xodimlari mehnatini rag'batlantirish va munosib baholash mexanizmini takomillashtirish, ularning mehnatini, shuningdek umuman ijtimoiy soha xodimlari mehnatini moddiy va ma'naviy rag'batlantirish, yosh avlodning hayotiy muhim manfaatlarini ta'minlash, yoshlarning kasb mahorati hamda ma'naviy o'sishini moddiy va axloqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, ularning bo'sh vaqtlarini ko'ngilli o'tkazishni va sport bilan shug'ullanishini tashkil qilish, hayotga qadam qo'yayotgan yosh oilalarni qo'llab-quvvatlash borasidagi chora-tadbirlar kompleksini tayyorlandi va amalga tatbiq etildi, faxriylar va pensionerlarga yordam ko'rsatish darajasini yanada oshirish, ularning davlat va jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanishini ta'minlash, muhtojlarga beg'araz yordam berish ishlari izchil amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati :

1. Uz.m.wikipedia.org.
2. Milliy istiqlol g'oyasi :asosiy xususiyatlari,falsafiy va tarixiy ildizlari. Q.Nazarov.Toshkent - 2001
3. <https://arxiv.uz> G'oya va mafkura.muallif:Q.Nazarov.Toshkent-2001
4. <https://lex.uz> O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 23.01.2007 yildagi PQ-573-son li qarori

